

Nuevas citas de distribución de las familias Helicidae, Elonidae y Sphincterochilidae (Gastropoda: Pulmonata) en España

Julio Talaván Serna* & Julio Talaván Gómez

¹Valle de la Ballestera 32-16, 6^a, 46015 València, Spain.

Rebut el 12 de febrer de 2011. Acceptat el 30 d'agost de 2011

Resum

Aportem noves citacions d'un total de 28 espècies i 3 subespècies de mol·luscos terrestres de les famílies Helicidae, Elonidae i Sphincterochilidae de 19 províncies espanyoles. Aquestes 236 citacions contribueixen a un millor coneixement de la distribució geogràfica d'aquest tàxon. S'hi inclouen també alguns comentaris relacionats amb la seua taxonomia, hàbitat i distribució.

Paraules clau: Malacologia; Península Ibèrica; Helicidos; Elónidos; Sphincteroquilidos.

Abstract

New citations of up to 28 species and 3 subspecies of the terrestrial molluscs of the families Helicidae, Elonidae and Sphincterochilidae are reported from 19 Spanish provinces. These 236 citations contribute to a better knowledge of the geographic distribution of these taxa. Some comments regarding their taxonomy, habitat and distribution are also reported.

Keywords: Museology; Iberian Peninsula; Helicids; Elonids; Sphincterochilids.

Introducción

A lo largo de los últimos años, los autores de este trabajo hemos recolectado gran cantidad de material de malacofauna terrestre de España. Sintetizamos aquí las citas de que disponemos a nivel de subespecie, con la finalidad de ayudar a conocer mejor la distribución de los Helicidae, Elonidae y Sphincterochilidae en España.

Materiales y métodos

Para cada taxón, se incluyen comentarios generales sobre su distribución y hábitat, y cuando se considera pertinente comentarios de cariz taxonómico. Para cada cita se indica la localidad y, entre paréntesis, el término municipal y la provincia, además de la fecha de recolección y, cuando es posible, detalles sobre el hábitat de recolección. Los ejemplares fueron recolectados por los autores de este artículo, salvo cuando se especifica explícitamente lo contrario.

Resultados

Helicidae

Iberus alonensis (*A. Férussac, 1831*). Endemismo propio de la Península Ibérica, distribuyéndose desde la provincia de Málaga hasta Tarragona por el litoral, ocupando gran parte del cuadrante suroriental y valle del Ebro (Puente, 1994, p. 784). Ocupa hábitats de matorral y bosque mediterráneo, así como otras áreas más esteparias con vegetación nativa. Raro o ausente en áreas muy ruderalizadas. Para ésta y otras formas del género *Iberus* Montfort, 1810, se ha seguido

provisionalmente la taxonomía utilizada por Elejalde *et al.* (2008). Citas:

- Camino hacia la Acequia Real del Júcar (Benimodo, Valencia): 7/2000. Vegetación mediterránea y pinar.
- Camino a las salinas (Bugarra, Valencia): 11/2006. Matorral mediterráneo y garriga.
- Gestalgar: Carretera a Bugarra (Gestalgar, Valencia): 3/2010. Matorral mediterráneo.
- Balneario de Fuente Podrida (Requena, Valencia): 3/2001. Matorral mediterráneo.
- Castillo (Cullera, Valencia): 7/1997. Roquedo con vegetación mediterránea.
- Carretera a Xàtiva km 6 (Simat de Valldigna, Valencia): 2/1998.
- Castielfabib (Rincón de Ademuz, Valencia): 7/2002. Roquedo calizo a la entrada de pueblo.
- Carretera a Crevillente km 14 (Aspe, Alicante): 3/1998.
- Carretera a Elche km 3 (Aspe, Alicante): 4/1996.
- Cerro del cementerio (Polop, Alicante): 9/1999.
- Paraje Natural de Río Seco (Pilar de la Horadada, Alicante): 3/2000. Pinar.
- Carretera a Hellín (Liétor, Albacete): 6/1997. Vegetación esteparia.
- Ayna: Manantial a la salida de Ayna (Ayna, Albacete): 7/1997. Roquedo con vegetación esteparia. Estos ejemplares destacan por poseer conchas de pequeño tamaño, deprimidas y muy coloreadas. En algunos casos se hallan ejemplares de transición hacia *I. angustatus* (Rossmässler, 1854), con conchas más finas y brillantes.
- Alrededores del monasterio de Tejada (Garaballa, Cuenca): 9/2010. Ruderal-roquedo junto a la carretera.
- Alrededores de Costur (Costur, Castellón): 4/1978. Pinar y matorral mediterráneo, en roquedo cerca del pueblo.
- Barranco dels Horts (Ares del Maestre, Castellón): 12/2002. Encinar-quejigal.
- Fuente del Baño (Montanejos, Castellón): 4/1996.

* Autor corresponsal.

Adreça electrònica: liotana@hotmail.com

Roquedo calizo.

- Carretera a Chodos (Adzeneta, Castellón): 4/1998. A 9,8 km de Adzeneta.
- Pratedip (Pratedip, Tarragona): 8/2001 Manuel Collado *leg.* Vegetación de garriga.
- Carretera a Granadella (Gandesa, Tarragona): 8/1987. Vegetación de garriga junto a la carretera.
- Loja (Loja, Granada): 8/1996 Jose Ramón Sanz *leg.* Vegetación mediterránea a la entrada del pueblo.

Iberus gualtieranus gualtieranus (*Linnaeus, 1758*). Endemismo ibérico, conocido de la Sierra de Gádor y Valle del río Almanzora (Almería), Sierra Elvira (Granada) y la Sierra de Jaén (Jaén). No obstante, parece ser que la especie es originaria solamente de la Sierra de Gádor y que el resto de localizaciones proceden de introducciones a partir de la localidad original (Ruiz Ruiz *et al.*, 2006, p. 192). Habita en áreas de naturaleza caliza, en roquedos, ocultándose en las grietas de las rocas o bajo piedras, en áreas con vegetación mediterránea de carácter xérico. Citas:

- Cerro del Castillo de Santa Catalina, ladera norte (Jaén): 12/1999. Roquedo calizo.

Iberus marmoratus (*A. Férussac, 1821*). Endemismo propio de la Península Ibérica, conocido de las provincias de Málaga y Cádiz. Habita sobre roquedos, ocultándose entre las grietas de las rocas o bien bajo piedras en áreas de bosque mediterráneo y garriga. En ocasiones se halla en áreas antrópicas como jardines, cunetas, ribazos o muros de roca. Citas:

- Alcazaba (Málaga): 3/1999. Jardines y vegetación mediterránea degradada.
- Cerro de San Antón, Barriada de El Palo (Málaga) 500 m: 3/1999. Pedregales con garriga.
- Castillo de Gibralfaro (Málaga): 3/1999. Ruderal.
- Alrededores de Benalmádena (Benalmádena, Málaga): 3/1999. Pedregales con vegetación esteparia.
- Alrededores del Hotel Ciudad del Cine (Coín, Málaga): 8/2003. Pinar y vegetación de garriga.
- Alrededores de Torremolinos (Torremolinos, Málaga): 11/1996. Vegetación mediterránea.
- Jardín junto a la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción (Mijas, Málaga): 8/2003. Paredes y muros.
- Tajo sobre el río Guadalevín (Ronda, Málaga): 8/2003. Vegetación mediterránea.
- Cueva de la Pileta (Benaolán, Málaga): 8/2003. Roquedos.
- Ermita del Cristo de la Sierra (Valle de Abdalajís, Málaga): 8/2003. Roquedos.
- Fuente a la salida de Valle de Abdalajís en dirección a Antequera (Valle de Abdalajís, Málaga): 8/2003. Garriga mediterránea.
- Desfiladero de Los Gaitanes (Alora, Málaga): 8/2003. Roquedos junto a la carretera.
- Alrededores de la Cueva de Nerja (Nerja, Málaga): 5/1996. Roquedos.

Iberus cobosi (*Ibáñez et Alonso, 1978*). (Figuras 1A–B.) Endemismo ibérico, restringido únicamente a los alrededores del Valle de Abdalajís (Ibáñez & Alonso, 1978, p. 193; Ruiz Ruiz *et al.*, 2006, p. 194). Habita en áreas de naturaleza caliza, hallándose los ejemplares entre las grietas de los roquedos o bajo piedras. Citas:

- Valle de Abdalajís (Valle de Abdalajís, Málaga) 500 m: 8/2003. Roquedos y paredones calizos al sur del pueblo.
- Ermita del Cristo de la Sierra (Valle de Abdalajís, Málaga): 8/2003.

En ambas localidades se pueden hallar ejemplares de transición con *I. marmoratus* (Figura 1B), con conchas más lisas, menos aquilladas y de aspecto más redondeado.

Iberus ortizi (*Hidalgo, 1875*). Endemismo conocido de los alrededores de los alrededores de la Sierra de Cabra, Horconera y Alcaide, en la provincia de Córdoba. Los ejemplares aquí reseñados se corresponden con la subespecie *I. alcarazanensis ortizi* García San Nicolás, 1957, más pequeña y de concha más fina que *I. alcarazanensis* s.s. (Hidalgo, 1875). Según Martínez-Ortí (2004), éste último taxón debe considerarse un sinónimo de *I. alonensis*, de manera que el nombre para la forma citada aquí corresponde a *I. ortizi* (véase Elejalde *et al.*, 2008). Habita en áreas calcáreas, con vegetación mediterránea, preferentemente en roquedos calizos, ocultándose los individuos vivos entre las grietas o bajo piedras, en áreas frescas. Citas:

- Castillo (Carcabuey, Córdoba): 12/1999. Roquedo calizo.
- Fuente del Río (Cabra, Córdoba): 12/1999. Roquedo calizo y vegetación mediterránea.
- Ermita de la Virgen de la Sierra (Cabra, Córdoba) 1235 m: 12/1999. Roquedos con vegetación.
- Sierra de Los Leones (Cabra, Córdoba): 2/1998. Roquedos calizos.
- Desfiladero de Las Angosturas (Priego, Córdoba): 3/1999. Roquedos calizos.

Iberus rositai *Fez, 1950*. (Figura 1C.) Endemismo de la Sierra del Torcal, en la provincia de Málaga, donde habita entre las grietas de los roquedos calizos (Ruiz Ruiz *et al.*, 2006, p. 194). Citas:

- El Torcal (Antequera, Málaga): 8/2003. Roquedos calizos. (8-2003). En esta localidad se hallan formas intermedias de transición con *I. loxanus* (Rossmässler, 1854) e *I. angustatus*.

Iberus loxanus (*Rossmässler, 1854*). Endemismo conocido de las provincias de Málaga, Cádiz, Granada y sur de Córdoba (Ruiz Ruiz *et al.*, 2006, p. 198). Como en los taxones anteriores, su hábitat corresponde a terrenos calizos, preferentemente roquedos con vegetación, en sitios frescos, con media exposición solar. Citas:

- El Torcal (Antequera, Málaga): 8/2003. Roquedos calizos.
- Carretera a Málaga, Sierra de Las Cabras, puerto de Las Pedrizas (Antequera, Málaga): 5/1998. Roquedo calizo.
- Castillo (Lanjarón, Granada): 9/1996. Roquedos.
- Río Guadalete en Grazalema (Grazalema, Cádiz): 3/1996. Roquedo calizo junto al río.

Iberus angustatus (*Rossmässler, 1854*). Endemismo de la Península Ibérica, conocido de las provincias de Granada y Jaén, siendo una de las múltiples formas de transición, en este caso entre *I. loxanus* e *I. guiraoanus* (Rossmässler, 1854). Su hábitat es similar a la especie anterior. Citas:

- La Umbría (Periana, Málaga) 1.200 m: 5/1995 Juan Sebastián Torres Alba *leg.* Roquedos calizos.
- Ventas de Zafarraya (Granada): 4/1997. Roquedos calizos.
- Castillo de Santa Catalina (Jaén): 3/1999. Roquedo calizo.
- Bedmar: Ermita de Cuadros (Bedmar, Jaén): 12/1999. Roquedos.

Iberus guiraoanus (*Rossmässler, 1854*). Endemismo ibérico, conocido del extremo noroccidental de la provincia de Jaén, de la zona suroccidental de Albacete y el extremo noroccidental de Murcia, Granada y Almería. Pese a que la localidad tipo de este taxón es Castellón de la Plana, lo cierto es que nunca ha vuelto a ser citada con posterioridad de esta localidad, pareciendo muy improbable que esté presente en esta provincia (Martínez-Ortí, 1999, p. 624). Habita en el interior de las grietas y oquedades de los roquedos calcáreos, en sitios

Figura 1. A, *Iberus cobosi* de la Ermita del Cristo de la Sierra; B, *I. cobosi* intermedio de la Ermita del Cristo de la Sierra; C, *I. rositai* de El Torcal.

bastante frescos y húmedos. Citas:

- Pantano del Tranco de Beas, Sierra de Cazorla (entre Solana de Padilla y Bujaraiza, Jaén): 12/1999. Roquedo calizo.
- Desfiladero del río Borosa, Sierra de Cazorla (La Iruela, Jaén): 3/1993. Roquedo calizo.
- Nacimiento del Río Mundo (Riópar, Albacete): 7/1997. Roquedos calizos.
- Carretera a Fuente Higuera (Riópar, Albacete): 7/1997. Roquedo en fuente junto a la carretera.
- Alrededores de Ayna (Ayna, Albacete): 7/1997. Roquedo en manantial a la salida del pueblo. Ejemplares subfósiles.

Otala (Otala) lactea (O.F. Müller, 1774). Especie conocida de Marruecos, centro y sur de la Península Ibérica e Islas Baleares. Ocupa áreas de garriga y bosque mediterráneo, así como zonas ruderales de cultivos, muros de piedra y ribazos, a menudo con escasa o media cobertura vegetal. Citas:

- Alrededores de Ceuta (Ceuta): 6/1997.
- Córdoba: Medina Azahara (Córdoba): 10/2010. Ruderal.
- La Alcazaba (Málaga): 3/1999. Jardines.
- Castillo de Gibralfaro (Málaga): 3/1999. Jardines.
- Cerro de San Antón, barriada de El Palo (Málaga): 3/1999. Ruderal.
- Cuevas de Nerja (Nerja, Málaga): 3/1999. Roquedos.
- Cueva de la Pileta (Benaolán, Málaga): 8/2003. Roquedo calizo.
- Desfiladero de los Gaitanes (Alora, Málaga): 8/2003. Roquedos junto a la carretera.
- Tajo del río Guadalevín (Ronda, Málaga): 7/2003. Roquedos con vegetación.
- Alrededores de Valle de Abdalajís (Valle de Abdalajís,

- Málaga): 8/2003. Acantilados calizos al sur del pueblo.
- Motril (Motril, Granada): 4/1995. Motril: Jardines dentro de la villa.
- Desfiladero de Las Angosturas (Priego, Córdoba): 12/1999. Ribazo junto a la carretera.
- Castillo de Santa Catalina (Jaén): 3/1999.
- Río Jara (Tarifa, Cádiz): 8/1997. Pinar.
- Río Guadalete (Grazalema, Cádiz): 3/1996. Ribera del río.
- Monasterio del Cura, Randa (Algaida, Mallorca, Islas Baleares): 8/1996. Roquedo.
- Cartuja (Valldemossa, Mallorca, Islas Baleares): 8/1996. Ruderal.
- Puerto (Cabrera, Islas Baleares): 8/1996. Garriga mediterránea.

Otala (Otala) punctata (O.F. Müller, 1774). Especie conocida del mediterráneo occidental europeo y del norte de África. Ocupa desde áreas muy ruderalizadas (cultivos, jardines, ribazos) hasta zonas de sotobosque y garriga mediterránea, siempre con media o alta exposición solar. Citas:

- Alrededores de Artesa (Artesa, Castellón): 2/1997. Naranjales junto al barranco.
- Carretera hacia Chodos (Adzeneta, Castellón): 4/1998. Huertos a la salida del pueblo.
- Carretera a La Sénia, presa de Ulldecona (Pobla de Benifassà, Castellón): 5/2001. Roquedo.
- El Saler (El Saler, Valencia): 2/1997. Vegetación dunar y ruderal.
- Aeropuerto de Manises (Manises, Valencia): 6/1993. Pinar de repoblación.
- Muntanyeta els Sants (Sueca, Valencia): 4/1996.

Figura 2. A, *Pseudotachea litturata* del Embalse de Almodóvar; B, *Pseudotachea splendida* de la Fuente del Cañar; C, *Alabastrina soluta* de los alrededores de Melilla; D, *Elona quimperana* de Porcía; E, *Sphincterochila debeauxii* de los alrededores de Melilla.

- Cultivos.
- Moncada (Valencia): huertas. (9-1996).
- Acequia real del Júcar (Benimodo, Valencia): 4/1997). Naranjales junto a la acequia.
- Balneario de Fuente Podrida (Requena, Valencia): 3/2001. Vegetación mediterránea-pinar.
- Carretera al cabo San Antonio (Denia, Valencia): 11/1996. Pedregal-garriga.
- Cueva de las Calaveras (Benidoleig, Valencia): 10/1997. Ruderal.
- Puig dels Molins (Eivissa, Ibiza, Islas Baleares): 3/1997. Ruderal-ruinas.
- Carretera a Santa Gertrudis, Sant Miquel (Santa Eulàlia des Riu, Ibiza, Islas Baleares: 3/1997). Ribera.
- Monasterio del Cura (Randa, Mallorca, Islas Baleares): 8/1996. Muros de piedra.
- Carretera a Hellín (Liétor, Albcete): 6/2007. Vegetación esteparia.
- La Alcazaba (Málaga): 3/1999. Jardines.
- Puente sobre el río Ebro (Sástago, Zaragoza: 10/1999). Ruderal.
- Ermita del Pueyo (Belchite, Zaragoza): 10/1999. Ruderal.
- Balneario (Alhama de Aragón, Zaragoza): 8/1997. Matorral mediterráneo.

Pseudotachea litturata (*L. Pfeiffer, 1851*). (Figura 2A.) Especie conocida del norte de Marruecos y del extremo meridional de la Península Ibérica, en las provincias de Cádiz y Málaga (Arrébola, 1995, p. 307). Ocupa áreas de garriga y matorral mediterráneo, así como bosques de frondosas. Citas:

- Río Almodóvar, carretera a Los Barrios (Facinas, Cádiz): 8/1997. Garriga.
- Carretera a Algeciras, a 2 km del cruce de Castellar (Jimena de la Frontera, Cádiz): 8/1997. Garriga.
- Venta de Galis, carretera a Jimena de la Frontera (Ubrique, Cádiz): 8/2003. Casa forestal.
- Gaucín: carretera a El Colmenar (Gaucín, Málaga): 8/2003. Roquedos con vegetación junto a la carretera.

Pseudotachea splendida (*Draparnaud, 1801*). Especie propia del mediterráneo occidental, con amplia valencia ecológica, ocupando biotopos de matorral y bosque mediterráneo, en ocasiones en terrenos con escasa cobertura vegetal o incluso ruderales. Resulta interesante remarcar la variación cromática que presenta esta especie en los terrenos de rodeno (areniscas rojas del Triásico Inferior), ya que presentan casi siempre un patrón muy característico, basado en una coloración marrón-grisácea o algo rojiza uniforme, sin apenas bandas o siendo éstas muy finas y discontinuas (Figura 2B). Los ejemplares de colores claros o con bandas marrones gruesas sobre fondos claros están ausentes en estos lugares. Así, en todas las localidades reseñadas donde la composición litológica era de rodeno (señaladas en el texto), las características conculógicas son las mencionadas. Citas:

- Mallorca: Puerto de Sóller (Sóller, Mallorca, Islas Baleares): 8/1995. Pinar-garriga.
- Fuente del Cañar (Almedijar, Castellón): 4/1998. Pinar-vegetación mediterránea, composición litológica de rodeno.
- Manantial de Castro (Suera, Castellón): 2/1998. Pinar, composición litológica de rodeno.
- Barranc dels Horts (Ares del Maestre, Castellón): 12/2002. Pedregales calizos al sol.
- Desierto de las Palmas (Benicàssim, Castellón): 6/1996. Vegetación mediterránea, composición litológica de rodeno.
- Barranc del Salt (Fredes, Castellón): 5/2001. Roquedos calizos.
- Montanejos (Montanejos, Castellón): 7/2000. Pared en el interior del pueblo.
- Molí de l'Abat, carretera a La Sénia (Pobla de Benifassà, Castellón): 5/2001. Roquedo junto a la carretera.
- Alrededores de Peñíscola (Peñíscola, Castellón): 5/2002. Matorral mediterráneo en acantilados sobre el mar, al sur de la población.
- Barranc de Vilanova (Coves de Vinromà, Castellón): 5/2001. Pedregal.
- Jardines del Real (Valencia): 7/1980.
- Pinar de la Devesa (El Saler, Valencia): 2/1997.
- Aeropuerto de Manises (Manises, Valencia): 4/1994. Pinar de repoblación-garriga.
- La Presa, carretera a Ribarroja (Manises, Valencia) 7/1995. Vegetación mediterránea.
- El Vedat (Torrente, Valencia): 6/1980. Pinar.
- Castillo (Oliva, Valencia): 12/1999. Pedregales con vegetación mediterránea.
- Castillo (Ayora, Valencia): 7/2005. Ruderal.
- Subida al monte El Garbí (Serra, Valencia): 6/1995, composición litológica de rodeno.
- Castillo (Cullera, Valencia): 5/1997. Roquedo con vegetación esclerófila.
- Font del Frare (Olocau, Valencia): 3/1999. Vegetación de garriga, composición litológica de rodeno.
- Entrada a Bugarra desde Pedralba (Bugarra, Valencia):

8/2004. Garriga.

- Rambla Espaldilla (Jarafuel, Valencia): 3/2001. Vegetación mediterránea.
- Mirador, Cañones del río Júcar (Jalance, Valencia): 3/2001. Roquedo.
- Alrededores del Hotel Monte Picayo (Puzol, Valencia): 5/1994. Garriga mediterránea, composición litológica de rodeno.
- Carretera a Xàtiva km 6 (Simat de Valldigna, Valencia): 11/1996. Pedregal calizo con garriga.
- Los Cingles (Xeresa, Valencia): 4/1996. Pinar en acantilados calizos.
- Castillo (Xàtiva, Valencia): 9/2008. Roquedo.
- Rocafort (Rocafort, Valencia): 7/1996. Naranjales.
- Acequia Real del Júcar (Benimodo, Valencia): 6/2000. Garriga-pinar.
- Font del Sirer (Barx, Valencia): 4/2003. Roquedo.
- Rincón de Ademuz (Castielfabib, Valencia): 7/2002. Roquedo calizo a la entrada del pueblo.
- Barranco en la carretera a Orba (Pego, Alicante): 5/1997. Pinar-roquedo.
- Las Rotas (Denia, Alicante): 3/2002. Pinar.
- Cabo San Antonio, carretera a Jávea (Denia, Alicante): 11/1996. Roquedo.
- Paraje natural de río Seco (Pilar de la Horadada, Alicante): 3/2000. Pinar.
- Carretera a Peña Oroel (Jaca, Huesca): 8/2000. Roquedo.
- Selva de Oza (Hecho, Huesca): 8/2000. Roquedo junto a la carretera.
- Villalangua (Villalangua, Huesca): 8/2000. Muros de piedra a la entrada del pueblo.
- Carretera a Berdún, cruce a Hecho (Ansó, Huesca): 8/2000. Roquedo.
- El Ral, carretera a Sant Pau de Segúries (Camprodon, Gerona): 8/1999. Muros de piedra.
- Castell de Sant Ferran (Figueres, Gerona): 8/1999. Muros de piedra.
- Carretera a Elche de la Sierra (Ayna, Albacete): 3/2009. Roquedos junto a la carretera.
- Alcalá del Júcar (Alcalá de Júcar, Albacete): 7/2005. Vegetación esteparia en los márgenes de la carretera de acceso al pueblo.

Alabastrina soluta (*Michaud, 1833*). (Figura 2C.) Especie conocida del cuadrante noroccidental de Marruecos, donde habita en áreas de vegetación mediterránea de marcado carácter xérico. Este taxón presenta una variada y compleja sinonimia, habiéndose descrito multitud de variedades y formas en base a sus características conculógicas. A la espera de que se realicen más estudios acerca de la taxonomía y distribución de este género, preferimos no realizar adscripción alguna a nivel de subespecie. Citas:

- Alrededores de Melilla (Melilla): 1/2002 José Ignacio Carretero *leg.* Ruderal-vegetación esteparia.

Eobania vermiculata (*O.F. Müller, 1774*). Especie mediterránea de amplia distribución, extendiéndose desde las costas de Anatolia y el Mar Negro, pasando por los Balcanes y la Península Itálica. Ocupa hábitats muy diversos, desde cultivos, jardines y otras áreas ruderalizadas a áreas de garriga y vegetación esteparia. Citas:

- Artesa (Artesa, Castellón): 2/1997. Naranjales junto al barranco.
- Molí de l'Abat, carretera a la Sénia (Pobla de Benifassà, Castellón): 5/2001.
- Calle Grabador Enguñados, barrio de Campanar (Valencia): 5/2003. Jardines.
- El Palmar (El Palmar, Valencia): 10/1996. Huertos junto a la villa.

- El Vedat (Torrente, Valencia): 6/1980. Jardines.
- Los Cingles (Xeresa, Valencia): 11/1996. Naranjales.
- Urbanización Mont-Ros (Náquera, Valencia): 7/1996. Ruderal-garriga.
- Acequia Real del Júcar (Benimodo, Valencia): 4/1997. Huertos junto a la acequia.
- Urbanización Los Monasterios (Puzol, Valencia): 12/1998. Ruderal.
- Las Rotas (Denia, Valencia): 3/2002. Pinar-ruderal.
- Nacimiento del río Algar (Callosa d'en Sarrià, Valencia): 9/1999. Huertos.
- Murallas de Eivissa (Eivissa, Ibiza, Islas Baleares): 3/1997. Jardines.
- Cala de Sant Vicent (Sant Joan de Labritja, Ibiza, Islas Baleares): 3/1997.
- Sant Rafael de sa Creu (Sant Antoni de Portmany, Ibiza, Islas Baleares): 3/1997.
- Gènova (Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares): 8/1996. Vegetación mediterránea en canteras.
- Puerto de Sóller (Sóller, Mallorca, Islas Baleares): 8/1985. Pinar-garriga.
- Cap de la Mola (Formentera, Islas Baleares): 8/1988. Garriga.
- La Alcazaba (Málaga): 3/1999. Jardines.
- Castillo de Gibralfaro (Málaga): 3/1999.
- Hotel Atlántico (Cádiz): 8/1997. Jardines.
- Ermita del Pueyo (Belchite, Zaragoza): 10/1999. Ruderal.

Cepaea (Cepaea) nemoralis (Linnaeus, 1758). Especie oriunda de Europa, donde se extiende por casi todo el continente con excepción de sus extremos septentrional y meridional. Introducida en múltiples lugares del globo. En la Península Ibérica resulta más escasa en las áreas de clima mediterráneo, con citas muy dispersas. Ocupa hábitats de riberas, bordes de cultivos de regadío, cunetas y ribazos así como bosques de frondosas, siempre en áreas muy húmedas y frescas. Citas:

- Camino hacia la playa (Porcía, Asturias): 8/2007. Ribera.
- Mantarás (Tapia de Casariego, Asturias): 8/2007). Cultivos.
- Alrededores de Candanchú (Candanchú, Huesca): 8/2000. Prado a la orilla de la carretera de acceso a la villa.
- Carretera a Peña Oroel (Jaca, Huesca): 8/2000.
- Ceresa (Ceresa, Huesca): 8/2000. Muros de piedra.
- Selva de Oza (Hecho, Huesca): 8/2000. Roquedo junto a la carretera.
- Villalangua (Villalangua, Huesca): 8/2000. Muros de piedra a la entrada del pueblo.
- Carretera hacia el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (Torla, Huesca): 8/2000. Ribazo junto a la carretera.
- Biescas (Biescas, Huesca): 8/2000. Muros de piedra en el interior de la villa.
- Molí de l'Abat, carretera a La Sénia (Pobla de Benifassà, Castellón): 5/2001. Ribera.
- Cañón de los Arcos (Calomarde, Teruel): 10/2006. Ribera.

Cepaea (Cepaea) hortensis (O.F. Müller, 1774). Distribución muy similar a la de la especie anterior, aunque *C. hortensis* parece preferir áreas más frescas y húmedas que *C. nemoralis*, estando por ello más repartida por las regiones septentrionales y resultando más escasa hacia el sur. Cuando conviven juntas ambas especies, *C. hortensis* suele ocupar áreas más húmedas y con hábitats menos degradados y ruderalizados. En la Península Ibérica se conoce sobre todo del cuadrante nororiental, constituyendo el valle del Ebro una

área de separación entre las citas de *C. hortensis* del área prepirenaica y las situadas en el Sistema Ibérico. Citas:

- Alrededores de Camprodon (Camprodon, Gerona): 8/1999. Roquedo a las afueras del pueblo.

Allognathus (Iberellus) balearicus balearicus (Rossmässler, 1834). La taxonomía y nomenclatura de *Iberellus* P. Hesse, 1908 es muy controvertida; se ha seguido aquí el criterio de Beckmann (2007), según el cual hay distintas subespecies endémicas según la isla. Se trata de una especie originaria del archipiélago Balear, de donde es conocida de todas las islas mayores. Introducida en épocas históricas en otras localizaciones fuera de su área original, siempre en áreas costeras de las provincias de Tarragona, Barcelona y Gerona y sur de Francia (Gasull, 1963, p. 44; Puente: 1994, p. 762). Habita en áreas de pinar y garriga, oculto bajo piedras o en las grietas de los roquedos calizos; aunque tolera bien hábitat ruderalizados con tal de que no estén muy degradados, como cunetas, muros de piedra etc. Citas:

- Torrente Seco (Paguera, Mallorca): 8/1996. Pinar.

Allognathus (Iberellus) balearicus horadadae (S.H. Jaeckel, 1952). Por lo que se refiere a la taxonomía, hábitat y distribución de *A. balearicus*, véase la subespecie anterior.

- Castillo (Cabrera, Islas Baleares): 8/1996. Matorral mediterráneo.

Marmorana (Murella) muralis (O.F. Müller, 1774). Especie oriunda de la isla de Sicilia, aunque ha sido introducida en múltiples lugares ajenos a su área de distribución original, habiendo sido citada de varias islas tirrénicas, de la costa tunecina, del litoral occidental de Portugal, del sureste de Francia y de la isla de Menorca, entre otras. Habita en áreas de garriga y monte bajo mediterráneo, y también en áreas ruderales como cunetas, ribazos y muros de piedra (Puente, 1994, p. 690). Citas:

- Torralba d'en Salort (Alaior, Menorca, Islas Baleares): 8/1991.

Theba pisana pisana (O.F. Müller, 1774). Especie mediterráneo-macaronésica, llegando a través de la costa atlántica hasta suroeste de las islas Británicas. Ocupa biotopos muy amplios, desde áreas muy ruderales de cultivo y jardines, hasta ribazos y cunetas de caminos pasando a áreas de vegetación dunar y halófila e incluso de garriga mediterránea. Citas:

- Chirivel (Chirivel, Almería): 3/1999. Ruderal a la salida del pueblo.
- Tapia de Casariego (Tapia de Casariego, Asturias): 8/2007. Ruderal dentro de la población.
- Barrio de Campanar (Valencia): 1/2011. Huertas.
- El Saler (Valencia): 2/1997. Vegetación dunar.
- Moncada (Moncada, Valencia): 1/2011. Huertas.
- La Presa, carretera hacia Ribarroja (Manises, Valencia): 7/1995. Garriga.
- Acequia Real del Júcar (Benimodo, Valencia): 4/1997. Huertas junto a la acequia.
- Las Rotas (Denia, Alicante): 9/2010. Ruderal.
- Paraje Natural de Río Seco (Pilar de la Horadada, Alicante): 3/2000. Ruderal.
- Artesa (Artesa, Castellón): 2/1997. Huertos junto al barranco.
- El Prat (Peñíscola, Castellón): 6/1997. Ruderal.
- Gènova (Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares): 8/1996. Ruderal en canteras.
- Torrente Seco (Paguera, Mallorca): 7/1996. Garriga.
- Carretera a Santa Gertrudis, Sant Miquel (Santa Eulàlia des Riu, Ibiza, Islas Baleares): 3/1997). Ruderales.
- Ses Salines (Ses Salines, Ibiza, Islas Baleares): 3/1997. Vegetación halófila.

- Puig dels Molins, carretera a Santa Eulàlia, desvío a Sant Joan (Eivissa, Ibiza, Islas Baleares): 3/1997.
- Hotel Atlántico (Cádiz): 3/1996. Jardines.

Helicigona lapicida lapicida (*Linnaeus, 1858*). Especie europea, que ocupa desde Escandinavia a la Península Ibérica, así como Centroeuropa y las Islas Británicas (Altonaga *et al.*, 1994, p. 146). En España está muy repartida por los Pirineos y el sistema Costero-Catalán, y presenta citas más escasas y aisladas en el Sistema Ibérico, macizo Galaico y occidente de Castilla-León (Puente, 1994, p. 687). Se distinguen dos subespecies distintas. Habita en áreas de bosque de frondosas, riberas de ríos, y arroyos e incluso muros de piedra y bordes de cultivos, en áreas muy frescas y húmedas. Citas:

- Río Najerilla (Anguiano, La Rioja): 8/1997. Roquedo calizo junto al río.
- Puente de Arenzana, ribera del río Najerilla (Nájera: La Rioja): 8/1997.
- Benasque (Benasque, Huesca): 4/1981. Roquedo a la entrada del pueblo.
- Ribera del río Asabón (Villalangua, Huesca): 8/1999.
- Carretera hacia el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (Torla, Huesca): 8/2000. Ribazo junto a la carretera.

Helicigona lapicida andorrnica (*Bourguignat, 1876*). Véanse los comentarios para la subespecie nominotípica más arriba. Citas:

- Ribera del río Fluvià, Hostalets d'en Bas (la Vall d'en Bas, Gerona): 8/1999.
- Camprodon (Camprodon, Gerona): 8/1999. Roquedo calizo junto al pueblo.
- El Ral (Camprodon, Gerona): 8/1999. Roquedo.
- Begur (Begur, Gerona): 8/1998 José Ramón Sanz *leg.* Roquedo.
- Vallfogona de Ripollès (Vallfogona de Ripollès, Gerona): 8/1999. Roquedo a la entrada del pueblo.
- Sant Pere de Rodes (el Port de la Selva, Gerona): 8/1999. Bosque de frondosas.
- La Pinya, carretera a El Mallol (la Vall d'en Bas, Gerona): 8/1999. Bosque de frondosas.
- Rialp (Rialp, Gerona): 8/1999. Roquedo en cueva.

Arianta xatartii (*Farines, 1834*). Especie endémica del Pirineo Oriental, donde ocupa hábitats de roquedo, matorral y bosque de frondosas en áreas muy frescas y húmedas (Puente, 1994, p. 670). Citas:

- Santuari de la Mare de Déu de Núria (Queralbs, Gerona): 8/1999. Roquedo frente al santuario, cerca del río.

Chilostoma (Corneola) squamatinum (*Rossmässler, 1835*). Especie conocida del centro y sureste de Francia hasta las estribaciones meridionales del Pirineo Oriental y extremo septentrional de la Cordillera Costero-Catalana (Puente, 1994, p. 677). Habita en zonas de matorral, bosque de frondosas y roquedos con baja o media exposición solar, siempre en zonas bastante húmedas. Citas:

- Camprodon (Camprodon, Gerona): 8/1999. Roquedo junto a la población.
- Vidrà (Vidrà, Gerona): 8/1999. Roquedo y bosque de frondosas cerca de la villa.

Elonidae

Elona quimperana (*Blainville, 1821*). (Figura 2D.) Especie endémica de la cornisa cantábrica, desde Galicia hasta el Pirineo occidental y áreas adyacentes del Sistema Ibérico septentrional; citas dispersas en la Bretaña francesa, sin conexión con el grueso de su área de distribución. Habita en áreas de riberas, bosques de frondosas y roquedos; más

raramente en prados y áreas antrópicas. Citas:

- Camino hacia las antiguas minas de hierro (Porcía, Asturias): 8/2008. Ribera.
- Santuario de Covadonga (Cangas de Onís, Asturias): 8/1997. Roquedo-bosque de frondosas.

Sphincterochilidae

Sphincterochila (Albea) candidissima candidissima (*Draparnaud, 1801*). Especie propia del mediterráneo occidental. Ocupa biotopos idénticos a los de la especie siguiente, *S. (Cariosula) baetica*, con la que en ocasiones convive. Citas:

- Carretera a Elche de la Sierra (Ayna, Albacete): 3/2009. Roquedo junto a la carretera.
- Alcalá del Júcar (Alcalá de Júcar, Albacete): 7/2005. Vegetación esteparia en los márgenes de la carretera de acceso al pueblo.
- Ruinas greco-romanas, Sant Martí d'Empúries (l'Escala, Gerona): 8/1999. Ruderal.
- Ermita del Pueyo (Belchite, Zaragoza): 9/1999. Pedregal con vegetación esteparia.
- Alrededores de Logroño (Logroño, La Rioja): 8/1997. Pedregales con vegetación esteparia.
- Benicàssim (Benicàssim, Castellón): 7/1996. Roquedos junto a la carretera a la salida de la población.
- Urbanización Mont-Ros (Náquera, Valencia): 7/1998. Pedregales con vegetación de garriga.
- Aeropuerto de Manises (Manises, Valencia): 12/1980. Pinar.
- Castillo (Cullera, Valencia): 5/1997. Pedregal con garriga.
- Fuente de San Vicente (Llíria, Valencia): 4/1998. Pedregal.
- Cañones del Júcar, mirador (Jalance, Valencia): 3/2001. Roquedo calizo.
- Cabo Huertas (Alicante): 4/1997. Garriga.
- Las Rotas (Denia, Alicante): 10/1997. Pedregal con vegetación esteparia.
- Carretera a Benialí (Pego, Valencia): 2/2000. Pinar-garriga.
- Puig dels Molins (Eivissa, Ibiza, Islas Baleares): 3/1997.
- Carretera a Santa Eulàlia km 7 (Eivissa, Ibiza, Islas Baleares): 3/1997.

Sphincterochila (Cariosula) baetica (*Rossmässler, 1854*). Especie conocida del sureste de la Península Ibérica, Marruecos y noroeste de Argelia. Vive en áreas con muy escasa vegetación, alta exposición solar y de suelo pedregoso de naturaleza calcárea.

- Carretera a Elche de la Sierra (Ayna, Albacete): 3/2009. Roquedo junto a la carretera.
- Carretera a Hellín (Liétor, Albacete): 7/1997. Vegetación esteparia.
- Cabo Huertas (Alicante): 4/1997. Garriga.
- Venta Lanuza, carretera a El Campello (La Vila Joiosa, Alicante): 4/1996. Pedregal con vegetación esteparia.
- Paraje natural de río Seco (Pilar de la Horadada, Alicante): 3/2000. Pinar-garriga.

Sphincterochila (Cariosula) cariosula cariosula (*Michaud, 1833*). Especie conocida del Norte África y en la isla Mallorca; la presencia de esta especie en Mallorca parece ser debida a una introducción en tiempos históricos, ya que no se encuentra en otras áreas próximas a esta isla y por otra parte, tampoco se encuentra en estado fósil (Gasull, 1963, p. 23). Ocupa hábitats similares a los de otras especies del género. Citas:

- Alrededores de Paguera (Paguera, Mallorca, Islas Baleares): 8/1996. Pinar-garriga.

- Sa Cànova (Campos, Mallorca, Islas Baleares): 1/2000 Manuel Collado *leg.* Pedregal.

Sphincterochila (*Cariosula*) *cariosula hispanica* (*Westerlund, 1886*). Especie propia de la Península Ibérica, conocida únicamente de las provincias de Málaga y Granada, y en estado fósil de la de Murcia. Se diferencia conquiliológicamente de *S. c. cariosula* por presentar ésta última una quilla mucho más marcada que sobresale a modo de cordón sobre la última vuelta de espira, hasta las proximidades de la abertura. En *S. c. hispanica*, en cambio, la quilla está menos marcada y no sobresale tan ostensiblemente como en *S. c. cariosula* (Alonso & Ibáñez, 1979, p. 15). Ocupa hábitats similares a las otras (sub)especies del género ya tratadas en el presente artículo. Citas:

- Playa Peñón del Cuervo (Málaga): 3/1994. Pedregal.
- Cerro de San Antón (Málaga): 4/1995 Sebastián Torres Alba *leg.* Pedregal con vegetación esteparia.
- Urbanización Condal (Nerja, Málaga): 3/1999. Pedregal con garriga mediterránea.

Sphincterochila (*subgen. indet.*) *debeauxi* (*Kobelt, 1881*). (Figura 2E.) Especie distribuida por la porción nororiental de Marruecos. Como el resto de las especies del género, habita en áreas de alta exposición solar, con escasa vegetación de marcado carácter xérico. Citas:

- Alrededores de Melilla (Melilla): 1/2002 José Ignacio Carretero *leg.* Vegetación xérica en los alrededores del casco urbano.

Sumario y conclusiones

Se aportan un total de 236 citas de nuevas localidades para un total de 28 taxones a nivel de especie y 3 a nivel de subespecie de las familias Helicidae, Eloniidae y Sphincterochilidae en España: *Iberus alonensis*, *I. gualtieranus*, *I. marmoratus*, *I. cobosi*, *I. ortizi*, *I. rositai*, *I. loxanus*, *I. angustatus*, *I. guiraoanus*, *Otala lactea*, *O. punctata*, *Pseudotachea litturata*, *P. splendida*, *Alabastrina soluta*, *Eobania vermiculata*, *Cepaea nemoralis*, *C. hortensis*, *Allognathus balearicus balearicus*, *A. b. horadadae*, *Marmorana muralis*, *Theba pisana pisana*, *Helicigona lapicida lapicida*, *H. l. andorrica*, *Arianta xatarti*, *Chilostoma squammatinum*, *Elona quimperana*, *Sphincterochila candidissima*, *S. baetica*, *S. cariosula cariosula*, *C. c. hispanica*, y *S. debeauxi*. Estas citas corresponden a un total de 19 provincias españolas distintas (Albacete, Alicante, Almería, Asturias, Cádiz, Castellón, Córdoba, Cuenca, Gerona, Granada, Huesca, Islas Baleares, Jaén, La Rioja, Málaga, Tarragona,

Teruel, Valencia y Zaragoza), además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Agradecimientos

Nuestro más profundo agradecimiento a dos revisores anónimos por llevar a cabo la revisión del manuscrito original y aportar interesantes comentarios, sin los cuales este trabajo no hubiera podido realizarse convenientemente.

Bibliografía

- Alonso M.R. & Ibáñez, M. (1979). Nuevos datos sobre la relación sistemática entre *Sphincterochila cariosula hispanica* (Westerlund, 1886) y *Sphincterochila cariosula* (Michaud, 1833). *Boll. Mal.* 15, 1–18.
- Altonaga, K., Gómez, B., Martín, R., Prieto, C.E., Puente, A.I. & Rallo, A. (1994). *Estudio faunístico y biogeográfico de los moluscos terrestres del norte de la península Ibérica*. Parlamento vasco, Vitoria-Gasteiz.
- Arrébola, J.R. (1995). *Caracoles terrestres de Andalucía*. Tesis doctoral (inédita), Universidad de Sevilla.
- Beckmann, K.-H. (2007). *Die Land- und Süßwassermollusken der Balearischen Inseln*. Hackenheim, ConchBooks.
- García San Nicolás, E. (1957). Estudios sobre la biología, la anatomía y la sistemática del género *Iberus* Montfort, 1810. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat.* 55, 199–390.
- Gasull, L. (1963). Algunos moluscos terrestres y de agua dulce de Baleares. *Boll. Soc. Hist. Nat. Bal.* 9, 3–80.
- Elejalde, M.A., Madeira, M.J., Arrébola, J.R., Muñoz, B. & Gómez-Moliner, B.J. (2008). Molecular phylogeny, taxonomy and evolution of the land snail genus *Iberus* (Pulmonata: Helicidae). *J. Zool. Syst. Evol. Res.* 46, 193–202.
- Ibáñez, M. & Alonso, M.R. (1978). El género *Iberus* Montfort, 1810 (Pulmonata: Helicidae), 2. *Iberus cobosi* n. sp. *Arch. Moll.* 108, 193–200.
- Martínez-Ortí, A. (1999). *Moluscos terrestres testáceos de la Comunidad Valenciana*. Tesis doctoral (inédita), Universitat de València.
- Martínez-Ortí, A., Robles, F. & Elejalde, A. (2004). The taxonomical identity of the three taxa of the genus *Iberus* Montfort, 1810: *Helix alcarazana* Rossmässler 1854, *Helix guiraoana* Rossmässler 1854 and *Helix guiraoana var angustata* Rossmässler, 1854 (Gastropoda, Helicidae). In: Wells, F. (Ed.), *Proceedings of the World Congress of Malacology, Perth, 11–16 July*, p. 96.
- Puente, A.I. (1994). *Estudio taxonómico y biogeográfico de la superfamilia Helicoidea Rafinesque, 1815 (Gastropoda: Pulmonata: Stylommatophora) de la Península Ibérica e Islas Baleares*. Tesis doctoral (inédita), Universidad del País Vasco.
- Ruiz Ruiz, A., Cárcaba Pozo, A., Porras Crevillen, A.I. & Arrébola Burgos, J.R. (2006). *Caracoles terrestres de Andalucía. Guía y manual de identificación*. Fundación Gypaetus.